

STEFAN WOLPES »EINE KLEINIGKEIT INS ALBUM DER FRAU KLEE«, MÄRZ 1924

ZM-PLUS

Larghetto Præludium *Eine Kleinigkeit ins Album der Frau Klee.* *Stefan Wolpe - März 1924*

Beethoven Papier Nr. 72. (6 Linien)

Fughetta

mf

Stefan Wolpes Eintrag in Lily Klees Gästebuch »Eine Kleinigkeit ins Album der Frau Klee«, März 1924, Vorderseite: »Præludium« und Rückseite: »Fughetta« Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern, © Klee-Nachlassverwaltung, Hinterkappelen / Stefan Wolpe Society, Inc.